

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

N.X. Xashimova

KONSTRUKTIV NIZOLARNI BOSHQARISHNI PSIXOLOGIK OMILLARI (O'SMIRLIK DAVRI MISOLIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

